

2020 GGINNS RESEARCH

GLOBAL COMPARATIVE LAW: GOVERNANCE, INNOVATION AND SUSTAINABILITY

O DIREITO À PRIVACIDADE EM UM MUNDO CONECTADO¹

THE RIGHT TO PRIVACY IN A CONNECTED WORLD

**OBSERVATÓRIO DE DIREITO DIGITAL – PIBIC
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – RIO DE JANEIRO - BRASIL**

PESQUISADORES DISCENTES:

CAMILA DE SOUZA FERREIRA

CAMILA LINO DE OLIVEIRA

JOÃO BATISTA SOARES DA COSTA JUNIOR

PRISCILA CHIAPPINI BASTOS

ROSSANA MOREIRA DO ESPÍRITO SANTO TEIXEIRA

ORIENTADORA: ROSSANA MARINA DE SETA FISCILETTI

RESUMO:

O “direito de ser deixado só” revela a necessidade de proteção de aspectos da vida privada, que integra a tutela da personalidade humana. A conceituação do Direito à Privacidade é algo que demonstra complexidade acentuada, visto suas tênues e contínuas mudanças sociais, aliadas a expertise tecnológica e a globalização política, cultural e tendências econômicas deram forças para novos contornos ao direito. A era digital vem remodelando o direito à privacidade. A proteção de aspectos da vida privada, que integra a tutela da personalidade humana, toma outros rumos com o mundo globalizado, realçado pelo impacto da Indústria 4.0, com a utilização da Inteligência Artificial, da Internet das Coisas e das relações no âmbito das redes sociais. A privacidade, além de ser um dos atributos humanos protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, também é protegida pela Constituição Federal de 1988, assegurada como direito fundamental. Esta pesquisa tem o objetivo de investigar o quadro atual de proteção jurídica da privacidade e da intimidade, atributos que estão diretamente relacionados aos Direitos Humanos e aos Direitos Fundamentais assegurados pela

¹ Agradecimento: À Universidade Estácio de Sá: Programa Pesquisa Produtividade da UNESA e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/Unesa).

Constituição brasileira. A metodologia empregada é a revisão integradas dos autores que abordam o tema e da legislação correlata.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Digital; Privacidade; Tecnologia

ABSTRACT: *The “right to be left alone” reveals the need to protect aspects of private life, which are part of the protection of the human personality. The concept of the Right to Privacy is something that demonstrates marked complexity, given it’s tenuous and continuous changes, following social, economic and evolutionary trends. The digital age is reshaping the right to privacy. The protection of aspects of private life, which integrates the protection of human personality, takes other directions with the globalized world, highlighted by the impact of Industry 4.0, with the use of Artificial Intelligence, the Internet of Things and relationships within the scope of social networks . Privacy, in addition to being one of the human attributes protected by the Universal Declaration of Human Rights of 1948, is also protected by the Federal Constitution of 1988, guaranteed as a fundamental right. This research aims to investigate the current legal protection framework for privacy and intimacy, attributes that are directly related to Human Rights and Fundamental Rights ensured by the Brazilian Constitution. The methodology employed is the integrated review of authors who address the topic and related legislation.*

KEYWORDS: Digital Law; Privacy; Technology

INTRODUÇÃO

Embora inicialmente a ideia da privacidade se demonstre vaga, tal interpretação gera vertentes tanto no sentido literal de ser deixado só, quanto no sentido subjetivo de não sofrer ingerência externa ao seu estado literal, abrangendo, com isso a interferência de outros indivíduos, sejam pessoas naturais, jurídicas ou entes estatais, em sua vida privada cotidiana, sem a devida imposição legal, nos casos em que se faça necessário algum tipo de intervenção coercitiva, cabendo ao Estado tutelar essa privacidade, protegendo o indivíduo frente a terceiros (HIRATA, 2017).

É importante mencionar também que o direito à privacidade abrange os direitos à intimidade, à honra, à imagem como se observa no artigo 11 do Pacto de San José da Costa

Rica, recepcionado no Brasil pelo Decreto 678 de 1992, que assegura a toda pessoa o respeito à sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. A proteção constitucional consagrada no inciso X do art. 5.º refere-se a inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O conceito arcaico sobre a inviolabilidade do lar, vida privada, intimidade, honra e imagem, vem sendo completamente transformado e revigorado. São diversas as possibilidades de questionamentos envolvendo a proteção da privacidade, especialmente a partir constatação da necessidade de resguardar dados, informações e conteúdos nocivos à honra do contato aberto e dinâmico em uma sociedade informacional altamente conectada e virtualizada.

Além das inúmeras vantagens de se viver em um mundo conectado, a era digital também apresenta vulnerabilidades, configuradas através de práticas como as de *cyberbullying*, *revengeporn*, *blackmail*, espionagem e diversas outras que surgiram das tecnologias emergentes.

O escopo deste artigo é demonstrar a necessidade de proteção ao Direito à privacidade na era digital, compatibilizando com a evolução da tecnologia e com direitos fundamentais passíveis de colisão, tais como o Direito ao Esquecimento e a Liberdade de Imprensa. Temas que certamente ampliam a dimensão e a importância do debate.

A metodologia utilizada foi a revisão integrada de obras nacionais e internacionais, seja em livros, periódicos, artigos e outras fontes, bem como da doutrina e jurisprudência correlatas.

A aplicação do estado da arte se faz necessária para ressaltar a importância dos marcos teóricos, bem como buscar novos “insights” para produção dos resultados e possíveis respostas para a problemática sugerida, utilizando-se, para essa finalidade, dos métodos descritivo e argumentativo para observar que, por mais que a necessidade de proteção da privacidade seja anterior ao advento da internet, é com o avanço tecnológico que a temática da privacidade ganha destaque e se estrutura em torno da informação.

De certo que o uso dos dados e informações pessoais adquiridos pelas máquinas colocam em xeque a privacidade e a intimidade, o que é um dos objetivos centrais deste artigo, que possui aderência ao setor de Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável, uma vez que

as cidades inteligentes precisarão se adequar a legislação brasileira sobre proteção de dados e uso da internet.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a repercussão da violação da privacidade na era digital. Entre os objetivos específicos estão os de: (i) analisar a abrangência do instituto; (ii) identificar os desafios do direito à privacidade no contexto da Quarta Revolução Industrial.

1. DIMENSÃO E ABRANGÊNCIA DO DIREITO À PRIVACIDADE

A privacidade faz parte do rol de direitos fundamentais protegidos na Constituição Federal brasileira e em outros dispositivos jurídicos nacionais. Porém, o uso da internet e as novas tecnologias, que fazem parte da sociedade contemporânea, transformaram seu conceito, e tornando necessário que o direito acompanhe esse crescimento, o fizeram se estruturar em torno das questões da informação, destacando a relevância da necessidade de proteção aos dados pessoais, pois com o avanço tecnológico, o direito à privacidade se torna facilmente violado devido à exposição e às conexões na internet. Neste sentido, é importante destacar os marcos regulatórios, que buscam disciplinar o uso da internet no Brasil, como a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet, que regulamentaram o uso de dados pessoais e da proteção a informação no país até a chegada da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que tem por finalidade aumentar a privacidade de dados pessoais e o poder das entidades reguladoras na fiscalização das organizações e afetará a maneira como as empresas fazem uso dos dados de seus clientes e colaboradores ao estabelecer regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais.

1.1 De onde partimos e para onde vamos

A jornada se iniciará através da análise da “Teoria dos círculos concêntricos da esfera da vida privada”, mais conhecida como “Teoria das esferas” (*sphärentheorie*), uma acepção alemã desenvolvida na década de 1950 pelo jurista Heinrich Hubmann (1953) e aperfeiçoada em 1957 por Heinrich Henkel (cf. DI FIORE), trazendo um arquétipo epistemológico abstrato representado por três círculos sobrepostos onde o primeiro e mais amplo representa a privacidade; o intermediário figura a intimidade e o terceiro, menor e mais oculto, traz a representatividade do segredo. Fora de tais círculos representativos vigora tudo aquilo que é público.

Embora a Teoria das Esferas possa aparentar simplicidade, há dificuldade em se delimitar as fronteiras entre cada esfera. Ainda assim, mesmo diante da referida dificuldade na era digital, é um estudo que merece atenção com o fim de demonstrar que a sua compreensão e aplicação é capaz de conduzir posicionamentos e sanções moldáveis aos casos concretos envolvendo ataques às esferas privada, íntima e sigilosa.

Neste cenário, se faz necessária a distinção entre o espaço público e privado, no âmbito da preservação da intimidade, da vida privada; entre o que é acessível a todos e o que é reservado e pessoal, para que haja controle, regulação adequada, sem, no entanto, perder a proteção do espaço de liberdade democrática (LAFER, 1997).

Bauman (2014), observa o perigo das redes pelo movimento de evasão da privacidade, quando usuários admitem a exposição de suas informações privadas, ou seja, o receio da exposição, vem cedendo lugar ao entusiasmo pela exibição de informações de cunho privado.

A Constituição Federal de 1988, ao tratar dos Princípios Fundamentais protege a vida privada e a intimidade, prevê a inviolabilidade de domicílio e a violação de correspondência, de dados, das comunicações telegráficas e telefônicas, além de disciplinar o habeas data, que garante ao cidadão o direito de acesso aos dados pessoais, assim como o direito à sua retificação. (RUARO, 2011).

O ordenamento jurídico brasileiro conta com outros marcos legislativos que protegem os direitos da personalidade, como o Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002) que prevê a inviolabilidade da vida privada, protegendo também a imagem, a honra e a intimidade, além de mecanismos específicos para a proteção da privacidade no ambiente digital, como a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) e o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) que buscam regular o acesso à informação e o uso da internet no Brasil, assim como alguns aspectos importantes relativos à proteção de dados e informações pessoais, buscando um nível de segurança elevado para o usuário e estipulando a inviolabilidade das comunicações. (DAHLMANN, 2015)

Apesar do Marco Civil nortear as relações entre as empresas prestadoras de serviços de internet e seus clientes, há a necessidade de diretrizes mais específicas para regulamentar a proteção e a privacidade dos dados pessoais, uma vez que as empresas são responsáveis por guardar e criar mecanismos que protejam tais informações.

Para estabelecer as garantias e deveres no uso da internet no Brasil, assim como o tratamento dos dados pessoais, foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/18) com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.

Através dela, a forma como os dados são coletados, utilizados, repassados e comercializados será drasticamente modificada, transformando a maneira como empresas e órgãos públicos tratam a privacidade e a segurança das informações de usuários e clientes.

Outro aspecto relevante da proteção à privacidade se encontra na exposição de informações do ambiente infantil nas redes sociais. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos que devem receber a proteção integral, em razão da hipervulnerabilidade, destacada pela condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, conforme assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. A proteção dos menores também é observada pela LGPD em seu artigo 14, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes com base no seu melhor interesse.

2. PRIVACIDADE NA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

As Revoluções Industriais foram processos históricos transformadores que impactaram a vida em sociedade, da mesma maneira, que a Quarta Revolução Industrial, e os novos sistemas digitais, impactam a realidade contemporânea e revolucionaram os meios de comunicação.

A primeira Revolução Industrial foi marcada pela máquina a vapor e pela mudança da produção manual à mecanizada, entre 1760 e 1830. A segunda, por volta de 1850, é marcada pela manufatura em massa e chegada da eletricidade. E a terceira, em meados do século XX, é marcada pela eletrônica, a tecnologia da informação e as telecomunicações.

A Quarta Revolução é também um desses processos históricos transformadores, porém não é definida por um conjunto de novas tecnologias, mas sim pela transição para os novos sistemas de infraestrutura digital. Assim, a Indústria 4.0 representa uma mudança de paradigma e não mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico (SCHWAB, 2016, p.116).

Nesse sentido, a maneira como a sociedade contemporânea se insere em um novo ambiente virtual tem propiciado uma nova relação das pessoas com o mundo, podendo acarretar em inéditos conflitos que envolvem a privacidade do usuário e o interesse público, pois o uso das novas tecnologias possibilita que o usuário fique suscetível a ter seus dados digitais privados revelados, ou ainda ter informações inverídicas relacionadas ao seu perfil digital.

Fisciletti (2020, p. 112) observa que a vulnerabilidade digital pode ocorrer pela violação da privacidade e da intimidade dos consumidores, a partir do monitoramento do consumidor para a utilização de dados capazes de influenciar seus processos de escolha. Dados que podem ser obtidos com o consentimento do consumidor e até mesmo a partir de

“monitoramento clandestino ou sem o devido esclarecimento e consentimento, através de cookies instalados em computadores e celulares dos consumidores e do monitoramento via smartphones e assistentes virtuais”.

Assim, na era digital, a facilidade de transmissão de informações, colocou o ser humano em um lugar vulnerável, os dados pessoais e interesses que antes se restringiam ao núcleo familiar, alcançam o mundo e representam um ativo de alto valor econômico, ao mesmo tempo, violam direitos como o da privacidade, colocando em risco a dignidade da pessoa humana.

3. LGPD E PRIVACIDADE, SEUS CONFLITOS E DESAFIOS

Em um mundo movido pela tecnologia, a privacidade é grande desafio. O direito à privacidade está intimamente conectado aos direitos da personalidade humana. Assinalado no artigo 5º, inciso X, da Constituição Brasileira, a intimidade, vida privada, honra e imagem são invioláveis e qualquer violação à lei imposta traz consequências indenizatórias ao transgressor pelo dano moral e/ou material.

As leis surgiram com o principal objetivo de organizar e proteger a sociedade. Neste sentido a Lei Geral de Proteção de Dados busca a maior proteção aos dados de seus internautas. A nova Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº. 13.709/18) disciplina a administração de dados pessoais no Brasil, e toda e qualquer operação que envolva tratamento de dados pessoais terão que se adaptar a esta nova legislação, sejam operações no mundo real ou no mundo virtual. A LGPD irá regulamentar a política de proteção de dados pessoais e privacidade no Brasil, uma vez que empresas e órgãos públicos são responsáveis por guardar e criar mecanismos que protejam os dados pessoais, será uma transformação na maneira como os dados são coletados, utilizados, repassados e comercializados, numa tentativa de estabelecer garantias e deveres no uso da internet no Brasil.

3.1 Privacidade e Globalização

A globalização teve um despertar no final do século XV, com as expansões comerciais marítimas. O contato entre os povos ocasionou um desenvolvimento e trocas de informações que, inicialmente, levaram a invenções como a eletricidade, ferrovias e navios à vapor. Na década de 90, os teóricos da comunicação definiam como mídia de massa apenas a imprensa, o cinema, o rádio e a televisão. Os sistemas eletrônicos interativos baseados em computação e

telefonia eram definidos como mídias emergentes (DEFLEUR, M. L., BALL-ROKEACH,1993)

Atualmente, a rede de computadores saiu das redes de pesquisas de universidades e outras instituições para se tornar um sistema de comunicação que abrange expressivas parcelas da população em grande parte do mundo, o que pode se denominar em “cultura de massa”, levando a novas possibilidades na relação do sujeito com essa mídia, em particular na maneira pela qual a internet se torna um meio para comportamentos que contribuem para formar identidades, gerando efeitos culturais e sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Protegida na Constituição Federal brasileira, a palavra privacidade se faz conhecida por muitos porém entendida por poucos. As transformações ocorridas na sociedade levaram uma série de mudanças em seu conceito e estrutura relevantes a proteção de dados na internet. A privacidade está representada no primeiro e mais amplo círculo da esfera privada da Teoria do Círculos concêntricos, seguida pela intimidade e o segredo.

As revoluções industriais propiciaram um ambiente de rápido desenvolvimento das tecnologias informacionais, fomentado pela expansão das redes da comunicação globais e das mídias digitais de onde a tecnologia e informação são colocadas como mola propulsora e força motriz dos fluxos tecnológico e econômicos atuais. De modo que a internet tem importante destaque nesse contexto, tornando possível que muitas pessoas tenham acesso e conteúdos a informação assim como difundir novos valores e idéias em uma sociedade cada vez mais globalizadas

A era digital e a quantidade de dados inseridos na internet diariamente facilitou a difusão dos dados pessoais, muitas vezes sem o conhecimento do indivíduo. Outra dificuldade que necessita de uma maior regulamentação são as autorizações de compartilhamento de dados autorizados, mas sem que o usuário tenha o real conhecimento de como esses dados serão usados, uma vez que nem sempre é disponibilizada uma política de privacidade clara e regulamentada por leis específicas.

A LGPD, ao entrar em vigor, será uma forma de resguardar o usuário em relação ao controle e transparência de como seus dados serão utilizados nas redes e a regulamentação dos termos de uso, o que servirá para melhorar a experiência de privacidade e futuras regulamentações.

Neste sentido, sobre o direito à privacidade é necessário explicitar definições acerca da sua tutela jurídica e aplicabilidade no ordenamento, pois a falta de clareza a respeito deste

direito pode criar complicações para a criação de políticas públicas para a resolução de casos concretos práticos, podendo dificultar ou até mesmo inviabilizar sua tutela jurídica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Tradução: Plínio Dentzien. Ed. Zahar

BRASIL. **Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. **Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020

BRASIL. **Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. **Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. **Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso em: 30 abr. 2020.

DEFLEUR, M. L., BALL-ROKEACH, S. **Teorias da Comunicação de Massa**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

DI FIORE, Bruno Henrique. **Teoria dos círculos concêntricos da vida privada e suas repercussões na praxe jurídica**. Disponível em: <https://www.justocantins.com.br/artigos->

10689-teoria-dos-circulos-concentricos-davida-privada-e-suas-repercussoes-na-praxe-juridica.html . Acesso em: 02 jun. 2020. Bruno Henrique Di Fiore (SP). - 03/08/2012

DAHLMANN, Anja et al. Privacidade e Vigilância na Era Digital: um estudo comparativo dos marcos regulatórios brasileiro e alemão. 2015. **Fgv Direito Rio - CTS: Artigos acadêmicos. Relatório Técnico.** Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/16672>>. Acesso em: 31 mai. 2020.

FISCILETTI, Rossana Marina De Seta. **A Quarta Revolução Industrial e os novos paradigmas do Direito do Consumidor.** 2020. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, 2020.

HIRATA, Alessandro. Direito à privacidade. **Enciclopédia jurídica da PUC-SP.** 1. ed. São Paulo: PUC-SP, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/71/edicao-1/direito-a-privacidade>. Acesso em: 14 ago. 2020.

RUARO, Regina Linden; RODRIGUEZ, Daniel Piñeiro; FINGER, Brunize. O direito à proteção de dados pessoais e a privacidade. **Revista da Faculdade de Direito UFPR,** Curitiba, v. 53, p. 45-66, 30 jun. 2011. Universidade Federal do Parana. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v53i0.30768>. Acesso em: 31 mai. 2020.

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. Estudos Avançados. **Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP):** v. 11, n.30, 1997, p. 55-65. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8995>. Acesso em: 01 jun. 2020.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial.** São Paulo: Edipro, 2016.